

КАК ВЫБРАТЬ ПОДХОДЯЩЕЕ ЗАНЯТИЕ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ В КЛАССАХ EFL?

Ulbosin Aripova Muxametkarim qizi

Преподаватель Ташкентского государственного технического университета имени И.Каримова

Аннотация: В этой статье я предоставил полезную информацию о том, как выбрать подходящие занятия для классов EFL. Таким образом, вам предоставляется подробная информация о том, как использовать это занятие и с кем его можно использовать.

Ключевые слова: целевые учащиеся, аудиальные учащиеся, игра “висельник”, навыки решения проблем, перфекционист, викторианская эпоха.

Моя целевая аудитория состоит из 12 учеников, которые учатся в 7-м классе школы. Их возраст составляет от 13 до 14 лет, среди них 5 девочек и 7 мальчиков. Их цель - получить CEFR или многоуровневый сертификат для поступления в университет. Все они проявляют большой интерес к изучению английского языка. Некоторые из них дополнительно посещают языковые курсы. Недавно я сдал пробный экзамен, и, согласно результатам, 8 из них - на уровне pre-intermediate, а 4 - на начальном уровне. Это представители узбекской и казахской национальностей. Их родные языки - узбекский и казахский. Кроме того, они также знают русский язык. Я провожу свои занятия в специальном классе английского языка, который был спроектирован и оборудован соответствующим образом. Они используют свой родной язык дома и со своими друзьями, но я стараюсь максимально поддерживать английскую атмосферу на своих уроках.

Мои ученики в основном слушают на слух, и я часто использую видео и аудиозаписи в соответствии с их потребностями. На самом деле наш урок длится 45 минут, однако я стараюсь распределить время и выполнить все задания. Они хотят развить все 4 языковых навыка, такие как разговорная речь, аудирование, чтение, письмо на слух. У них хорошо получается говорить на обычные темы. Таким образом, они могут писать тексты и на повседневные темы. Они должны пополнять свой словарный запас, чтобы быть совершенными в устной и письменной речи. Поэтому, планируя свои уроки, я часто добавляю упражнения по пополнению

словарного запаса. Их любимое занятие - переводить английские тексты на свой родной язык или наоборот. Когда речь заходит о навыках чтения, им нравится читать простые тексты низкого уровня. После прочтения они обычно обсуждают их в группах. Однако все они хорошо владеют рецептивными навыками, и моя задача - улучшить их продуктивные навыки.

Поскольку XXI век - это эра технологий, мы не можем представить наши уроки без таких технических средств, как телевизор, ноутбук, электронная доска и мобильные телефоны. Даже мы можем использовать мобильные телефоны учеников надлежащим образом. У всех них есть возможность доступа к сети, поскольку у них есть Wi-Fi дома и в школе. Как я уже упоминала, на каждом уроке я выполняю словарные задания, для этого я использую интерактивную и интересную игру под названием “висельник”. Эта игра очень увлекательная и мотивирующая, что привлекает к участию даже пассивных учеников. Они используют свои мобильные устройства только в образовательных целях; в противном случае они переключаются во время урока.

Описание моей деятельности. Выбор подходящего вида деятельности - очень проблематичный вопрос, так как мы должны учитывать их возраст, культурное происхождение, религиозные убеждения и интересы. Большинство студентов испытывают трудности с изучением новых слов из-за лени или плохой памяти. На каждом уроке я даю им новые слова с их определением и прошу выучить их наизусть.

Затем я упоминаю, что мы будем играть в игру “висельник”, чтобы проверить их словарный запас. Во время игры я собираю все их книги и тетради, чтобы не дать им возможности списать. “Висельник” - это старое упражнение, однако оно все еще используется. В этой игре задача учащихся будет заключаться в том, чтобы найти пропущенные слова. В этой игре группа будет разделена на две группы, их задача - по очереди назвать пропущенную букву. Если они назовут правильную букву, эта буква появится на электронном табло. Затем они должны попытаться угадать слово целиком, если они назовут неправильную букву, они потеряют жизнь, и появится палач, мир за миром. Их цель - найти правильный ответ и спасти этого человека. Этот вид деятельности помогает моим ученикам пополнить свой словарный запас и в то же время отточить навыки написания и расшифровки слов. Мои ученики, в частности, могут улучшить свою концентрацию. Кроме того, мои ученики развивают свои навыки решения проблем, пытаясь угадать буквы, которые нужно заполнить. Это безопасная игра, которая позволяет избежать монотонности, в отличие

от других игр. Она развивает терпимость у моих учеников, поскольку в подростковом возрасте они очень эмоциональны. Однако, такого рода игры заставляют их спасать жизнь, просто решая проблему. И у них будет мнение о том, что у каждой проблемы есть решение. Эта игра психологически полезна и заставляет их мыслить критически. Даже несмотря на то, что у нее негативное название, такое как “висельник”, она направлена на образовательные цели. Если бы это было небезопасно, то не дошло бы до наших дней с викторианской эпохи. Еще одно преимущество этой игры в том, что вы можете играть, даже если у вас нет возможности пользоваться цифровыми инструментами из-за отключения электричества или отсутствия таких электронных инструментов в школе. Вы просто-напросто берете мел и классную доску и начинаете играть, рисуя это на доске. Здесь я привожу ссылку на свою деятельность; вы можете получить доступ к ней, перейдя по этой ссылке.
<https://www.hangmanwords.com/play/custom?g=bW90aXZhdGUIMEFyZXNwb25zaWJsZSUwQXJlc3BIY3QlMEFpbXB3ZlJTBbc2VsZi1zdHVkeSUwQWh1bWJsZQ==>

Ниже я привел список вопросов, связанных с этой игрой:

1. Получение знаний без помощи учителя или репетитора

2. Синоним слова “ответственный”

3. Чувство глубокого восхищения кем-либо

4. Укажите причину для того, чтобы что-то сделать

Reference

1. Ulbosin Aripova. (2024). DEVELOPING CRITICAL THINKING IN COMMUNICATION WITH THE HELP OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AND METHODS. FAN, JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR, 2(17), 51–54. Retrieved from <https://www.uzresearch.uz/index.php/FJI/article/view/988>

2. Ulbosin Aripova. (2024). NOFILOLOGIK YO'NALISHI TALABALARIGA INGLIZ TILINI O'QITISH BO'YICHA AMALDA OLIV BORILAYOTGAN ISLOHOTLAR TAHLILI. FAN, JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR, 2(17), 55–57. Retrieved from <https://www.uzresearch.uz/index.php/FJI/article/view/989>

3. Ульбосин Арипова. (2024). АНАЛИЗ ПРОВОДИМЫХ РЕФОРМ ПО ОБУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ НЕОФИЛОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ. FAN, JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR, 2(17), 58–60. Retrieved from <https://www.uzresearch.uz/index.php/FJI/article/view/990>

4. Ульбосин Арипова. (2024). ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ, РАЗВИВАЮЩИЕ КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ В КОММУНИКАТИВНОМ ОБЩЕНИИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ У СТУДЕНТОВ НЕФИЛОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ. FAN, JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR, 2(17), 41–44. Retrieved from <https://www.uzresearch.uz/index.php/FJI/article/view/986>

5. Ulbosin Aripova. (2024). NOFILOLOGIK YO'NALISHI TALABALARIGA INGLIZ TILIDAGI KOMMUNIKATIV MULOQOTDA TANQIDIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRUVCHI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR VA METODLAR. FAN, JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR, 2(17), 37–40. Retrieved from <https://www.uzresearch.uz/index.php/FJI/article/view/985>

6. Aripova, Ulbosin. "ЭТАПЫ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО И ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ." FAN, JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR 4.14 (2024): 12-13.